

“QUNDUZ BILAN YULDUZ” DOSTONIDA QO‘LLANILGAN SPORTGA OID ATAMALARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Jurabek Xolmirzayev

**Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat
universiteti tadqiqotchisi**

E-mail: bobotoyev91@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8386277>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ergash Jumanbulbul o‘g‘lining “Qunduz bilan Yulduz” dostoni matnida qo‘llanilgan sportga oid atamalarining leksik-semantik xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Xalq shevalari, dialektizmlar, atama, termin, sport, soha, qo‘llanilish o‘rni.

Jismoniy tarbiya va sportga oid atamalar o‘zbek tili lug‘atlarida salmoqli o‘rinni egallaydi. Xalqimizning qadimdan turli xil sport o‘yinlari va musobaqalari bilan shug‘ullanib kelishgani buning birinchi sababi bo‘lsa, o‘z mustaqilligimizni qo‘lga kiritganimizdan keyin sportga jiddiy e‘tibor berilayotgani buning ikkinchi sababidir.

M.Koshg‘ariyning «Devonu lug‘otit turk» asarini olaylik. Inson faoliyatining deyarli barcha sohalari atamalarining namunalari jamuljam etilgan bu noyob manbada kishilarni jismoniy jihatdan chiniqtirishga xizmat qilgan turli-tuman o‘yinlarni ifodalovchi qator atamalar ham qayd etilgan. Mehnat bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan turli xil o‘yinlar, sportning ot bilan bog‘liq turlari, kurash, yugurish musobaqalari, bolalar o‘yinlaridan namunalar asardan joy olgan. Bu esa ana shu sohaga oid atamalarni ham qo‘llashni taqozo etar edi. Mazkur atamalar XI asrdayoq til fakti sifatida qayd etilgan ekan, demak ular ko‘rsatilgan davrdan ilgari ham tilimizda yashab kelgan. Xalq og‘zaki ijodi namunalari orqali sport atamalarining ko‘pchiligi bizgacha yetib kelganligi buning yaqqol isbotidir.

«Devon»da mavjud bo‘lgan ayrim atamalar bizga qadar yetib kelgan va hozirgi paytda ham iste‘molda: *kurash, chopish, sakrash, chavandozlik, yoy, kamon, o‘q, otish, mergan, merganlik, eshkak, kema, yarish (poyga), suzish, o‘zish, o‘yin, tepish (tepki), to‘p, tur, chovgon, qanot, qilich, yelkanli kema* kabilar. «Devon»ida uchragan so‘zlarning ko‘pchiligi hozirgi o‘zbek tili jismoniy tarbiya va sport amalari vazifasini bajarib kelayotganligining guvohi bo‘lamiz: *at – ot, atish – otish, av – ov, boyin – bo‘yin, ya – yoy, yarish – poyga, yiqdi – yiqitdi, yiqildi – yiqildi, yo‘rig‘a – yo‘rg‘a (ot), yortti –yo‘rtti, yortishdi – yo‘rtishdi, ozdi – o‘zdi, oynag‘u – o‘ynaladigan joy, oq – o‘q, tayaq – tayoq, tin – nafas, tin, top – to‘p, tor – to‘r, toshak – to‘shak, o‘rin, utti – yutdi, uchdi – uchti, chovgan – chavgon, qanat – qanot, qilch – qilich* va hokazolar.

Tilimiz tarixida uchraydigan bu sport atamalarining ma‘lum qismi «Qunduz bilan Yulduz» dostoni tilida ham uchraydi. Masalan:

Otlar: *-polvon: Bol Avaz qistaydi, G‘irni chu-ha deb,*

Devona qichadi quv-ha, quv-ha deb,

Polvon *Avaz suvsiz cho‘lda qistaydi,*

«Shu Cho‘mmoq qutulib ketdi, tuvba» deb. [4,246]

Bu so‘z ba‘zan turg‘un birikmalar tarkibida qo‘llanilgan: *Avaxxon qanday o‘g‘lon: so‘zlaydi alvon-alvon, yag‘rini yoziq polvon, ostida o‘ynab turibdi G‘irko‘kday hayvon. Avaxxon o‘g‘lon, so‘ylaydi alvon-alvon, yag‘rini yoziq polvon, ostida usul qilib o‘ynab borayotir G‘irko‘kday hayvon [4,210]*kabi.

-pahlavon: *Shuning olgani halol, deb Tomoshabin kulishadi; Bir pahlavon chiqib ketsa, U kim deydi, so'rashadi. «To'yning ko'pkarisi» deydi. [4,353]*

-ko'pkari: *Yov desa, to'p, miltiq - yov-yarog'i yo'q; to'y deyin desa, ko'pkarisi yo'q; dimjit qimillamay yotibdi. [4,253]*

-uloq: *Ko'pkarisi qur-a qur bo'p,
Bos-a uloq, tur-a tur bo'p,
To'g'ri borib ushlaganni,
Bari birdan ur-a ur bo'p. [4,338]*

-bakovul: *Nechovlar – to'yda bizlar quruq qolamiz-da, deb to'yxonani talayotir; bakovullar – sizlarga bir balo bo'ldimi, deb urib solayotir. [4,334]*

-kurash: *Bir yog'i ko'pkari, bir yog'i savash, bir yog'i o'yin, bir yog'i kurash; o'rtaga tushibdi katta polvonlar, qiladi talash. [4,333]*

-nishon: *Kam-kam G'irko'kning ketdi madori,
Ustida Avazning ketdi qarori;
Urovidan bir buklovi yozildi,
Nishon etdim, arab tushdi ilgari. [4,299]*

-poyga: *Armon bilan bilmaganim bildirar,
Xanjar solar, qora bag'rim tildirar
Shu safarda olmay ketsam poygani,
Fe'li yomon otang tayin o'ldirar. [4,290]*

Fe'llar: -olishmoq:
*Ko'p qo'shinman Nurali
Tayloqday bo'p olishdi.*

*Ne bir katta botirman
Inqillashib solishdi. [4,452]*

-sakramoq: *Bolim Avaz Chambilbelga to'radi(r),
To'ralik davrinda davron suradi,
Yo'lning tanobini tortib Boycho'mmoq
Kiyikday sakraydi, irg'ib boradi. [4,314]*

-yiqilmoq: *Zumrat dobillar qoqildi,
Dushman dushmanga boqildi,
Suyaklar toshga chaqildi,
Ajalli polvon yiqildi. [4,397]*

-o'zdirmoq: *Yo bilmayman ishing yo'qmi qiz bilan?
Meningdayin barno jodu ko'z bilan,
Uch oychilik yo'ldan oting o'zdirib,
Ne sababdan o'ynamaysiz biz bilan? [4,314]*

-mot qilmoq: *Katta-katta ildam otlar,
Chu desa bir qirdan xatlar,
Sop bir bilak azamatlar,
Tarafni qip toza motlar. [4,337]*

Sifat: -halol:
*Halol chiqqan tuya oldi,
Harom olish biya oldi,*

*To'dada bir ushlab qolgan,
Uloq olib bo'la qoldi [4, 338]kabi.*

Yusuf Xos Hojib o'zining «Qutadg'u bilig» kuchli, zo'r, botir yigitlarni *bilaklik*, deb atagan. So'z ana shu ma'noda «Qunduz bilan Yulduz»da ham keladi: *Ne bir bilak – zo'r katta go'zallar bir qo'llab [uloqni] urib chiqib, solib, olayotir.*

Biz yuqorida kasb-hunar leksikasi doirasida «Qunduz bilan Yulduz» dostoni syujetida hikoya qilingan voqyelikka mos tarzda chorvachilik leksikasining otchilik, tuyachilik, qoramolchilik, qo'ychilik singari guruhlari, chorvadorlarning turmush tarzini aks ettiruvchi alohida atamalar bo'lishi mumkinligi haqida gapirgan edik. Ammo doston matnini o'rganishimiz unda faqat otchilikka doir leksikaning faolligini ko'rsatdi.

Doston kuylash jarayonida til birliklarining tanlanishi mavzuga bog'liq bo'ladi. Mavzuni yoritish jarayonida ana shu mavzuga oid leksik elementlar bir joyga jamlanishi masalaning bir tomoni bo'lsa, ikkinchidan, ularning leksik-semantik qirralari ham ochilib boraveradi. Birgina jang qurollari yoki *maydon* leksemasi misolida bunga ishonch hosil qilindi. *Qilich* so'zi xalq dostonlari tilidan boshqa joyda bunchalik ma'no taraqqiyotiga yoki boshqa so'zlar bilan sintaktik birikuvlarga uchramasligi mumkin. Bu esa, dostonchilik an'analari xalqimiz orasida chuqur ildiz otgani, doston aytish ona tilimiz taraqqiyotida o'ziga xos maktab bo'lganligidan va xalq baxshilari ana shu maktabning munosib vakillari bo'lganligidan dalolat beradi.

References:

1. Абдурахмонов Д. Диалектал лексикага экскурс // “Ўзбек тили ва адабиёти” журнали. 1965, №1. –Б. 43.
2. Мирзаев Т., Эшонкул Ж., Фидокор С. «Алпомиш» достонининг изоҳли луғати. – Тошкент: «Elmis – Press-media» нашриёти, 2007. -Б. 3-4.
3. Турсунов У. ва бошқалар. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Т., 1992. –Б. 143-144.
4. «Қундуз билан Юлдуз». Айтувчи: Эргаш Жуманбулбул ўғли / Булбул тароналари, беш томлик, 3-том. - Тошкент: Фан, 1972. -Б. 203 - 458.
5. Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент, 1981. – Б.17.